

ISSN 2637-1960 (Print)
ISSN 2637-1944 (Online)

14. Naučno-stručni skup
Studenti u susret nauci – StES 2021

ZBORNIK RADOVA

Društvene nauke

14th scientific conference
Students encountering science – StES 2021

PROCEEDINGS

Social Sciences

Banja Luka
2021.

Izdavači:
Univerzitet u Banjoj Luci,
Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci

Za izdavača:
Prof. dr Goran Latinović,
Angelina Dulić

Urednici:
Nataša Dujaković, Katarina Veselinović

Lektor za srpski jezik:
Aleksandra Savić

Lektor za engleski jezik:
Milica Guzijan

Štampa:
Mikro print s. p. Banja Luka

Tiraž: 45

Naučni odbor:
Prof. dr Goran Latinović, prof. dr Miloš Stojiljković, prof. dr Goran Vučić, prof. dr Siniša Lakić,
prof. dr Zorana Kovačević, prof. dr Đorđe Savić, prof. dr Biljana Lubarda,
prof. dr Dragan Gligorić, doc. dr Bojan Vlaški.

Recenzenti:
Prof. dr Mile Šikman, doc. dr Darko Tomaš, doc. dr Predrag Živković,
prof. dr Ranka Perić Romić, prof. dr Tanja Trkulja, doc. dr Stefan Vukojević, doc. dr Aleksandar
Janković, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Perica Macura, prof. dr Bojan Zečević,
dr Jadranka Petrović, doc. dr Ognjen Erić, prof. dr Đorđe Vuković, prof. dr Bojan Vranić,
doc. dr Nemanja Šarenac, dr Tanja Mišlicki Tomić, viši asistent Bosiljka Čubrilović,
prof. dr Radenko Jotanović, prof. dr Nevenko Vranješ, doc. dr Bojan Vlaški,
mr Borislav Vukojević, doc. dr Dragana Trninić, prof. dr Srđan Šljukić,
mr Andrea Radonjić Rakanović, prof. dr Igor Todorović, dr Goran Vukmirović,
prof. dr Srđan Perišić, prof. dr Miloš Šolaja, doc. dr Željko Budimir, dr Nina Sajić,
prof. dr Vlade Simović, prof. dr Nebojša Vladislavljević, prof. dr Matej Savić, MA Igor Popović,
MA Robert Švraka, MA Dušanka Slijepčević, MA Olivera Ševo, MA Bojana Vukojević,
MA Svetlana Sabljčić.

SADRŽAJ

RADOVI:

АНЂЕЛА РИСТИЋ, СТИЦАЈ КРИВИЧНИХ ДЕЛА – ИСТОРИЈСКИ И УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД	7
IVANA POPOVIĆ, KULTURNE POTREBE I SVAKODNEVNE NAVIKE STUDENATA U BEOGRADU	27
RADMILA PETROVIĆ, Jelena Kokanov, KAKO NOVONASTALA SITUACIJA SA VIRUSOM KOVID-19 UTIČE NA PUTOVANJA I ODABIR TURISTIČKE DESTINACIJE U 2021. ANKETNO ISTRAŽIVANJE NA PODRUČJU NOVOG SADA	39
MARIJA KOZOMORA, Sara Krupljanin, PLAN PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI PROIZVODA „SHERATON TEA LOUNGE“, HOTEL „SHERATON“ NOVI SAD	55
MATEA LJUBIČIĆ, Marko Papić, PROBLEM NASILJA U OBITELJI ZA VRIJEME PANDEMIJE KOVID-19 U FBiH.....	75
МИЛА ЗОРИЋ, Ђорђе Петровић, ЕТИКЕТА КАО ДИО ПРОИЗВОДА И ЊЕН УТИЦАЈ НА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА ПОТРОШАЧА У КУПОВИНИ.....	87
MIRJANA ŠTAKA, Dajana Drašković, MEĐUZAVISNOST UKUPNOG BDP I BROJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA NA TRŽIŠTU EU-28.....	101
НИКОЛА ЈОВИЋ, КУЛТУРНИ РАТОВИ У АМЕРИЦИ У 2020. ГОДИНИ	113
SARA STOJAKOVIĆ, GEOPOLITIČKA SLABOST RUSKO – KINESKOG STRATEŠKOG PARTNERSTVA.....	129
SRĐAN JELISIĆ, ULOGA CENTRALNE OBAVJEŠTAJNE AGENCIJE U RATU U AVGANISTANU	143
STEFAN MILIĆ, NADLEŽNOST GRADSKЕ ОПШТИНЕ – STUDIJA GRADSKЕ ОПШТИНЕ PANTELEJ	157
RADOŠ VUKOVIĆ, Mile Rikić, POLITIČKI PRITISCI NA REPUBLIKU SRPSKU I URUŠAVANJE NJENIH DEJTONSKIH NADLEŽNOSTI	171
АЛЕКСА ДАМЊАНОВИЋ, ИЗБОРНА ПРАВА И ЊИХОВА КАЗНЕНА ЗАШТИТА У СРБИЈИ	185
ЈЕЛЕНА ВУЈАНОВИЋ, ИЗБОРНА КАМПАЊА АЛТЕРНАТИВЕ ЗА ЊЕМАЧКУ 2017. ГОДИНЕ: ГЕРИЛА МАРКЕТИНГ У ФУНКЦИЈИ МЕХАНИЗМА СУГЕСТИЈЕ И ПОДРАЖАВАЊА	209
FILIP NOVAKOVIĆ, TERORIZAM – PRIJETNJA MEĐUNARODNOM MIRU I SIGURNOSTI	225
MARKO LONČAR, BOSNIA AND HERZEGOVINA AS A VICTIM OF UNFINISHED CONFLICTS THROUGH ETHNO-NATIONAL NARRATIVES	243

NEJIRA PAŠIĆ, RISE OR DEMISE OF RELIGIOUS NATION-BUILDING IN MONTENEGRO?	257
NEMANJA JAKOVLJEVIĆ, APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN AUDIT	277

SAŽECI:

ALEKSANDAR KOVAČEVIĆ, PAMETAN PREVOZ I ODRŽIVA URBANA MOBILNOST – STUDIJA SLUČAJA GRADA BEOGRADA.....	293
---	-----

ИЗБОРНА ПРАВА И ЊИХОВА КАЗНЕНА ЗАШТИТА У СРБИЈИ

Аутор: АЛЕКСА ДАМЊАНОВИЋ

Мејл: aleksamdarnjanovic@gmail.com

Ментор: Проф. др Душица Миладиновић Стефановић

Правни факултет Универзитета у Нишу

Увод: Изборна права спадају у најзначајнија људска права. Због тога је нужно обезбедити систем правне заштите ових права. Изборна права се штите на неколико начина, а један од њих представља казнена заштита путем кривичног и прекршајног права.

Циљ: Циљ рада је да представи заштиту изборних права прожимањем изборног и казненог права. Рад указује на место казнене заштите изборних права у систему заштите ових права. Поред неких општих питања, обрадићемо појединачна кривична дела и прекршаје и покушати да их повежемо са релевантним одредбама изборног права.

Материјал и методе: У раду су коришћени правни прописи – Кривични законик Републике Србије и изборни закони у Србији. Коришћени су и одабрани теоријски извори из области изборног и кривичног права, као и одређени статистички подаци. Коришћени су догматски и систематски метод.

Резултати: Рад показује да се казним путем штите различита изборна права. Међутим, емпиријски део рада показује да су кривична дела против изборних права ретка у пракси.

Закључак: Кривична дела и прекршаји у вези са изборима имају бланкетни карактер. Зато је важно познавати одредбе изборног права.

Кључне речи: Изборно право; кривично право; прекршајно право; избори; кривична дела против изборних права

УВОД

Изборна права спадају у најзначајнија права грађана. Гарантовање и остваривање ових права представља један од стубова демократије у свакој држави. Међутим, само гарантовање било ког права, па ни изборних права, није довољно да обезбеди њихово поштовање. Због тога је нужно предвидети систем правне заштите неког права. Изборна права се штите на више начина, а један од њих представља казнена заштита путем кривичног и прекршајног права.

Теорија изборног права се детаљно бави видовима заштите изборног права који су предвиђени изборним законима, док казнену заштиту изборног права обрађује само начелно. Тако Пајванчић (2008) говори о изборним кривицама, у које укључује „кривична дела и прекршаје у вези са материјалним и процесним изборним правом” (стр. 153). Међутим, теорија изборног права не говори превише детаљно о овом виду заштите изборних права, већ делује да то препушта кривичноправној теорији. Са друге стране, кривично право се доста детаљније бави овом темом, и то кривичним делима у вези са изборима. Но, у анализи кривичних дела предвиђених материјалним кривичним правом често изостаје њихово детаљније повезивање са одредбама изборног права која се штите одговарајућим инкриминацијама.

Имајући то у виду, циљ овог рада је да представи заштиту изборних права прожимањем изборног и казненог права. Кривична дела и прекршаји у овој области представљају тачку повезивања ових двеју грана јавног права. Зато ћемо у раду указати на место казнене заштите изборних права у систему заштите ових права. Поред неких општих питања, обрадићемо појединачна кривична дела и прекршаје и покушати да их повежемо са одредбама изборног права чије се кршење санкционише казним путем.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

Приликом израде рада су коришћени правни прописи чијом се анализом бави овај рад. Тако су коришћени Кривични законик Републике Србије¹ (у даљем тексту: КЗ) и изборни закони у Србији. Домаће изборно законодавство није кодификовано. При изради рада су коришћени следећи изборни прописи: Закон о избору народних посланика² (у даљем тексту: ЗИНП), Закон о локалним изборима³, Закон о избору председника Републике⁴, Закон о јединственом бирачком списку⁵. У вези са кривичним делима против изборних права, од значаја је и Закон о референдуму и народној иницијативи⁶.

Поред позитивноправних извора, коришћени су и одабрани теоријски извори из области изборног и кривичног права.

Рад садржи један кратак поднаслов о статистичким подацима у вези са кривичним делима против изборних права. Подаци који су приказани на том месту су добијени из статистичких билтена о пунолетним учиниоцима кривичних дела за период од 2011. до 2019. године.⁷

У погледу метода, приликом израде рада је коришћен догматски метод. Уз то, коришћен је и систематски метод ради повезивања одредаба изборног права са одредбама кривичног и прекршајног права.

РЕЗУЛТАТИ

Рад показује да се казним путем штите различита изборна права. Међутим, емпиријски део рада показује да су кривична дела против изборних права ретка у пракси, те да су годинама заступљена мање од 0,1% у општој слици криминалитета. Имајући у виду да се у јавности стално говори о различитим изборним манипулацијама, то указује на потенцијално високу тамну бројку криминалитета у овој области.

Можемо указати на једну поделу кривичних дела против изборних права као вида казнене заштите изборних права. Јовашевић (2011) дели ова кривична дела на: „1) кривична дела у вези са изборним правима и слободама и 2) кривична дела у вези са законитошћу гласања” (стр. 196). Но Јовашевић не образлаже даље која кривична

¹ Службени гласник РС, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 35/2019.

² Службени гласник РС, бр. 35/2000, 57/2003, 72/2003, 18/2004, 85/2005, 101/2005, 104/2009, 28/2011, 36/2011, 12/2020, 68/2020.

³ Службени гласник РС, бр. 129/2007, 34/2010, 54/2011, 12/2020, 16/2020.

⁴ Службени гласник РС, бр. 111/2007, 104/2009.

⁵ Службени гласник РС, бр. 104/2009, 99/2011.

⁶ Службени гласник РС, бр. 48/1994, 11/1998.

⁷ Доступно на интернет страни <https://www.stat.gov.rs/oblasti/pravosudje/punoletni-ucinioci-krivicnih-dela/> (приступљено дана 20. 9. 2021).

дела се сврставају у коју од ових двеју група. Анализа бића кривичних дела против изборних права указује на следеће. У кривична дела у вези са изборним правима и слободама се могу сврстати повреда права кандидовања, повреда права гласања, давање и примање мита у вези са гласањем, злоупотреба права гласања, повреда тајности гласања, као и дело позивање бирача на одговорност. Са друге стране, у кривична дела у вези са законитошћу гласања би спадали састављање нетачних бирачких спискова, спречавање одржавања гласања, фалсификовање резултата гласања и уништавање докумената о гласању.

ДИСКУСИЈА

У овом делу ћемо прво размотрити уводне напомене о начинима правне заштите изборног права, са указивањем на улогу кривичног и прекршајног права. Потом ћемо се бавити кривичним делима против изборних права, и то прво општим карактеристикама ових кривичних дела, а онда и сваким кривичним делом појединачно. Након тога ћемо кратко размотрити статистичке податке о кривичним делима против изборних права. На крају ћемо обрадити и прекршаје у вези са изборима.

Систем правне заштите изборног права. Извори казнене заштите изборних права.

Изборно право представља једно од политичких права грађана, па је то једно од основних права човека. „Термин изборно право је општи појам који обухвата више посебних права, код којих постоји изванредан степен подударности садржаја, али и битна различитост” (Настих, 2017, стр. 15). Често се уместо овог користе појмови бирачко право и право гласа, али је појам изборно право шири у односу на ова два.

Према ЗИНП, изборно право обухвата право грађана да бирају и буду бирани; да се кандидују и буду кандидовани, да одлучују о предложеним кандидатима и изборним листама; да кандидатима јавно постављају питања; да буду правовремено, истинито, потпуно и објективно обавештени о програмима и активностима подносилаца изборних листа и о кандидатима са тих листа, као и да располажу другим правима која су предвиђена овим законом.⁸ Ова одредба ЗИНП показује да су изборна права: активно бирачко право, право уписа у бирачки списак, пасивно бирачко право, право кандидовања, право на информисаност у вези са изборима, као и право контроле избора и право на заштиту изборних права. Ово последње право је од нарочитог значаја за овај рад. „Трећи сегмент заштите изборног права чини правна заштита. [...] Овај облик заштите регулисан је у начелу уставом, а закон о изборима, казнене и прекршајни закони, као и процесна правила споредног законодавства регулишу појединости” (Пајванчић, 2008, стр. 143).

У сваком демократском друштву се кривичним правом морају заштитити изборна права грађана. Уколико се избори спроведу уз кршење изборних права бирача, доводи се у питање легитимност избора представника народа. Остваривање изборног права има круцијалан значај у вишестраначким политичким системима.

Правна заштита изборног права подразумева неколико видова заштите који су предвиђени изборним законодавством. Најпре, сваки бирач, кандидат и подносилац изборне листе има право да поднесе приговор Републичкој изборној комисији (РИК-у) због повреде изборног права у току избора или неправилности у поступку предлагања односно избора. РИК решењем одлучује о приговору у року од 48 сати.⁹

⁸ Чл. 9 ЗИНП.

⁹ Видети чл. 95 и 96 ЗИНП.

Други вид заштите је управносудска заштита изборног права. Она се иницира подношењем жалбе на решење које је РИК претходно донео по приговору. Управни суд мора да донесе одлуку по жалби у року од 48 часова од пријема жалбе са потребним списима.¹⁰ Трећи вид заштите је уставносудска заштита. Она се може остварити на два начина. Најпре, Уставни суд одлучује о уставној жалби коју је због повреде изборних права могуће поднети против одлуке Управног суда. Други модалитет је вођење поступка одлучивања о изборним споровима као посебна надлежност Уставног суда. Четврти начин правне заштите изборног права се остварује у поступку верификације посланичких мандата приликом конституисања једног парламентарног сазива.

Међутим, поред ових видова правне заштите изборног права, који спадају у домен уставног права и изборног права као његове уже гране, постоји и казненоправна заштита изборног права. Иако изборно право детаљно прописује правила изборне процедуре, као и начин заштите изборног права, то није довољно да се спрече и отклоне све неправилности које настају у току спровођења избора. Зато је било нужно санкционисати одређене повреде изборних прописа. Тако су настала кривична дела и прекршаји у овој области. Ово је нарочито последица једне карактеристике кривичног права, да је оно „*ultima ratio* у пружању заштите одређеним добрима, те да је кривично право субсидијарног карактера у односу на друга средства којима се та заштита може обезбедити” (Стојановић, 2016, стр. 35). То потврђује и чињеница да су доношењем Кривичног законика из 2006. године уведена још нека кривична дела у вези са изборима. Тиме се показује да изборноправне забране нису биле довољне да се спрече нека понашања која су непожљна у вези са изборима.

„Кривичноправна заштита резервисана је за најтеже повреде изборног права, које уједно одсликавају битна својства изборног права (слобода избора, непосредност, тајност гласања). Прекршајна заштита и санкције резервисани су за повреде изборног права или изборног поступка које се не односе на најзначајније особине изборног права (ремећење реда на бирачком месту, повреда изборне тишине)” (Укропина, 2002, стр. 25).

Кривично право штити изборна права путем групе кривичних дела против изборних права, предвиђених у петнаестој глави КЗ-а¹¹ (чл. 154–162). Ово је трећа група кривичних дела у посебном делу овог законика. Тиме је законодавац очигледно високо рангирао групни заштитни објект ових кривичних дела. У ову групу спадају следећа кривична дела: 1) повреда права кандидовања, 2) повреда права гласања, 3) давање и примање мита у вези са гласањем, 4) злоупотреба права гласања, 5) састављање нетачних бирачких спискова, 6) спречавање одржавања гласања, 7) повреда тајности гласања, 8) фалсификовање резултата гласања, 9) уништавање докумената о гласању. Доношењем новог КЗ-а су у ову групу додата нова кривична дела, која раније нису била предвиђена овим извором права, а то су: давање и примање мита у вези са гласањем, састављање нетачних бирачких спискова и спречавање одржавања гласања.

¹⁰ Видети чл. 97 ЗИНП.

¹¹ Ова група кривичних дела је у социјалистичком кривичном законодавству носила назив „Кривична дела против самоуправљања”. Ту је међу више дела у вези са самоуправљањем било прописано и неколико дела у вези са изборима. Изменама кривичног законодавства 1994. године ова група кривичних дела је понела назив „Кривична дела против изборних права и слободе изјашњавања”, а чинила су је кривична дела: повреда права кандидовања на изборима, повреда права гласања, повреда слободе опредељења при гласању, злоупотреба права гласања, повреда тајности гласања, фалсификовање избора и гласања, уништавање докумената о изборима и гласању. Овим изменама социјалистичког законодавства су из ове групе кривичних дела одстрањена кривична дела везана за самоуправљање, а остала су само класична изборна кривична дела, којима је додато кривично дело повреда права кандидовања.

Поред КЗ-а, нека кривична дела су предвиђена и Законом о избору народних посланика (чл. 104 и 106)¹². На тај начин овај закон се сврстава у ред прописа који, са аспекта кривичног права, спадају у допунско (споредно) кривично законодавство. Из угла изборне материје, овај закон представља основни пропис изборног права, па је коректно да нека кривична дела буду предвиђена њиме. Законом о избору народних посланика су у оквиру дела о казним одредбама предвиђена четири кривична дела. Три кривична дела су слична као у КЗ-у (фалсификовање резултата гласања, злоупотреба права гласања и уништавање докумената о гласању), а једно постоји само у Закону о избору народних посланика (позивање бирача на одговорност).

Што се тиче прекршаја, они су предвиђени у Закону о избору народних посланика, а један прекршај се налази у Закону о јединственом бирачком списку.

Карактеристике кривичних дела против изборних права

Објект заштите кривичних дела против изборних права јесу изборна права грађана. Пошто изборна права спадају у политичка права грађана, ова кривична дела би се можда могла сврстати и у групу кривичних дела против слобода и права човека и грађанина. Међутим, због значаја избора за демократску и правну државу, она се налазе у самосталној групи. Радња извршења код ових кривичних дела се може предузети чињењем или нечињењем, и то на различите начине. Радња извршења се увек предузима у вези са гласањем на изборима, гласањем о опозиву или гласањем на референдуму. За нека од ових кривичних дела се тражи посебна намера или циљ учиниоца. Ова кривична дела се могу извршити само са умишљајем, уз свест о противправности поступања. Суштина вршења ових кривичних дела јесте у томе да се утиче на ток и/или исход избора. У домену казнене политике, најчешће су алтернативно предвиђене новчана казна и казна затвора.

Извршилац ових кривичних дела може бити свако лице, а код неких кривичних дела је то само одређено лице – члан бирачког одбора или друго лице које врши дужност у вези са гласањем. КЗ помиње изричито само бирачке одборе, пошто они спроводе гласање на бирачким местима, па су најчешће у могућности да предузимају такве радње, али, како и сам закон каже, то могу бити и друга лица која имају дужности у вези са гласањем. Заправо се ради о члановима органа за спровођење избора који одређеним радњама врше кривично дело. Органи за спровођење избора су, поред бирачких одбора, и Републичка изборна комисија (РИК – на парламентарним и председничким изборима), Покрајинска изборна комисија (на покрајинским изборима), општинске и градске изборне комисије (на локалним изборима). Поред тога, када се спроводи референдум, еквиваленти изборних комисија и бирачких одбора су комисије надлежне за спровођење референдума и гласачки одбори.

Овде треба напоменути да се у опису ових кривичних дела често помињу појмови „избори” и „референдум”. Они су објашњени интерпретативним одредбама у члану 112 КЗ. Тако се у кривичноправном смислу под појмом избори подразумевају избори за народне посланике, председника републике, органе аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе и други избори који се расписују и врше на основу Устава и закона.¹³ Овакав појам представља отворену листу, јер поред парламентарних, председничких, покрајинских и локалних избора, оставља могућност сопствене примене на још неке изборе. Тако би у „друге изборе” спадали избори за националне савете националних мањина. По КЗ-у се под референдумом подразумева изјашња-

¹² Одредбе чл. 105 и 106 ЗИНП су такође предвиђале кривична дела, али су одредбе ова два члана престале да важе у складу са прелазним одредбама чл. 431 ст. 2 тач. 1 КЗ.

¹³ Чл. 112 ст. 13 КЗ.

вање грађана на којем се одлучује о питањима за која је то утврђено Уставом или законом.¹⁴

Основни судови су стварно надлежни за вођење кривичних поступака за кривична дела из ове групе. Једини изузетак од тога је кривично дело давање и примање мита у вези са гласањем, за које је надлежан виши суд, и то посебно одељење за сузбијање корупције.¹⁵

Повреда права кандидовања

Кривично дело повреда права кандидовања се састоји у спречавању или ометању кандидовања на изборима кршењем закона или на други противправан начин. Кривични законик за ово кривично дело прописује новчану казну или казну затвора до једне године.¹⁶

Објект заштите овог кривичног дела је право кандидовања. Право грађанина да буде биран (пасивно бирачко право) обухвата и право кандидовања, јер да би неко могао да буде биран на изборима, мора прво да се кандидује. Ово право је гарантовано Уставом, који предвиђа да сваки пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије има право да бира и да буде биран.¹⁷ Да би лице могло бити бирано за посланика или одборника, као услов се тражи и да оно има пребивалиште у Републици Србији, одн. на територији јединице локалне самоуправе ако су у питању локални избори.¹⁸ Међутим, да би се повредило пасивно бирачко право, није довољно да неко само испуњава законске услове јер до повреде може доћи само у процесу кандидовања или подношења изборне листе. „Поступак кандидовања је део изборног поступка. Он тече од доношења одлуке о расписивању избора па све до дана који је законом постављен као последњи рок за предају кандидатуре” (Пајванчић, 2008, стр. 96).

Радња извршења овог кривичног дела је спречавање или онемогућавање лица да се кандидује на изборима, чиме се оно спречава или онемогућава да оствари своје право кандидовања. „Спречавање је потпуно онемогућавање, а ометање је привремено, делимично и краткотрајно отежавање, ограничавање или условљавање. Ове радње могу да се предузимају различитим физичким или психолошким делатностима, непосредно или посредно или утицањем на вољу другог лица” (Јовашевић, 2017, стр. 68–69). Радња извршења се мора предузети кршењем закона или на други противправан начин.

Према Јовашевићу (2017), ово дело је свршено „истеком рока за пријем уредне и комплетне пријаве кандидата, односно у моменту затварања кандидатских листа” (69). Према Лазаревићу (2006), „кривично дело је свршено у моменту кад је неко лице на противправан начин спречено или онемогућено да се кандидује на изборима” (462). Сматраћемо друго мишљење исправнијим јер последица овог кривичног дела наступа без обзира на то да ли је остало још времена за кандидовање.

Ово кривично дело постоји, на пример, ако неко лице физички онемогућава приступ просторијама Републичке изборне комисије или локалне изборне комисије лицу које је овлашћено да преда документацију потребну за проглашење кандидата, одн. кандидатске листе. Или, ово дело може постојати ако чланови изборне комисије неоправдано, са намером да се спречи кандидовање неке изборне листе или

¹⁴ Чл. 112 ст. 14 КЗ.

¹⁵ Видети чл. 2 тач. 3 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције (Службени гласник РС, бр. 94/2016, 87/2018).

¹⁶ Чл. 154 КЗ.

¹⁷ Чл. 52 ст. 1 Устава Републике Србије (Службени гласник РС, бр. 98/2006).

¹⁸ Чл. 10 ЗИНП, чл. 2 Закона о председнику Републике и чл. 6 ст. 2 Закона о локалним изборима.

кандидата, прогласе да нису испуњени законски услови, иако заправо постоје све претпоставке за прихватање кандидатуре. Но, кривичног дела неће бити уколико је предлог одбијен јер није испунио законске услове.¹⁹

Повреда права гласања

Кривично дело повреда права гласања постоји када лице противзаконито не упише друго лице у списак гласача, избрише га из тог списка или га на други противправан начин спречи или омете да гласа, а у намери да му онемогући вршење права гласања. За ово кривично дело се може изрећи новчана казна или казна затвора до једне године.²⁰

Објект заштите овог кривичног дела је активно бирачко право. То је право грађана да гласају на изборима или на референдуму. Ово право, према Уставу, има сваки пунолетан пословно способан држављанин Републике Србије.²¹ За гласање на парламентарним и локалним изборима се као услов тражи и да лице има пребивалиште у Републици Србији, одн. пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у којој остварује изборно право.²² Право изјашњавања на референдуму имају грађани који у складу са прописима о изборима имају бирачко право и пребивалиште на територији за коју се расписује референдум.²³

Радња извршења овог кривичног дела је алтернативно одређена. Прво, дело може да се изврши неуписивањем лица у списак гласача. То је радња нечињења којом се неуписивањем у бирачки списак лицу онемогућава да оствари своје активно бирачко право, иако оно испуњава услове да буде носилац активног права гласа. Друго, ово кривично дело може да се изврши брисањем лица из бирачког списка, а да не постоји правни основ да се то учини, већ је намера да се то лице спречи да гласа. Ове две радње извршења су веома важне јер „да би бирач који жели користити право гласа, поред услова за стицање бирачког права прописаних у уставу, морао испунити још један додатни услов. Он мора бити уписан у бирачки списак чиме на правно ваљан начин доказује да ужива бирачко право и по тој основи стиче право гласа” (Пајванчић, 2008, стр. 107). Поред тога, ово дело може да се изврши и на други начин којим се друго лице спречи или омете да гласа. Радња извршења се може предузети и спречавањем (потпуним онемогућавањем) или ометањем (стварањем тешкоћа) лица да гласа. Што се тиче кривице учиниоца, потребан је директни умишљај уз намеру да се другом лицу онемогући вршење права гласања.

Ово кривично дело неће постојати уколико лице није уписано или је избрисано из бирачког списка јер не испуњава услове за поседовање активног бирачког права (нпр. малолетно лице, пунолетно лице које је одлуком суда лишено пословне способности, престанак пребивалишта на територији јединице локалне самоуправе на којој се спроводе локални избори и сл).

Према законској норми, извршилац овог кривичног дела може бити свако лице. Међутим, прве две радње извршења овог дела практично може да предузме само лице које има овлашћење да води и ажурира бирачки списак. Пошто бирачки списак води министарство надлежно за послове управе, одн. општинска градска управа, то значи да ово кривично дело може да изврши службено лице у овим органима.

¹⁹ Више о овим условима: чл. 40–46. ЗИНП; чл. 9–13. Закона о избору председника Републике; чл. 18–27. Закона о локалним изборима.

²⁰ Чл. 155 ст. 1 КЗ.

²¹ Чл. 52 ст. 1 Устава Републике Србије.

²² Чл. 10 ЗИНП, чл. 2 Закона о избору председника Републике и чл. 6 ст. 2 Закона о локалним изборима.

²³ Чл. 4 Закона о референдуму и народној иницијативи.

Тежи облик овог кривичног дела постоји уколико неко лице силом или претњом принуди другог да на изборима, гласању о опозиву или на референдуму врши или не врши право гласања или да гласа за или против одређеног кандидата односно предлога, а за шта се може изрећи казна затвора од три месеца до три године.²⁴ Овим обликом повреде права гласања се штити принцип слободног гласања. „Да би гласање било искрено, мора бити слободно. Због тога су неприхватљиви било какви притисци на вољу бирача, као што су претња, застрашивање, принуда, подмићивање бирача и сл.” (Стојановић, 2014, стр. 283). Изборно законодавство забрањује да било ко спречава или приморава бирача да гласа.²⁵ Радња извршења овде је принуђавање другог лица силом или претњом да оно врши или не врши право гласања, одн. да гласа за или против одређеног кандидата или предлога на изборима, гласању о опозиву или на референдуму. Тиме се крши принцип слободног права гласа. Наведени тежи облик кривичног дела повреда права гласања може извршити свако лице, а у погледу кривице је потребан умишљај који обухвата наведену намеру.

Можемо закључити да се извршењем кривичног дела повреда права гласања, заправо крши принцип слободног права гласања, као један од основних принципа изборног права. „Бирачи морају бити заштићени од претњи или спутавања, што их може спречити да гласају или да гласају по својој вољи, без обзира да ли такве претње долазе од власти или појединаца; држава је дужна да спречи и кажњава такву праксу” (Настић, 2017, стр. 110).

Давање и примање мита у вези са гласањем

Давање и примање мита у вези са гласањем је посебан облик кривичних дела примање мита и давање мита.²⁶ Оно постоји када неко другоме нуди, даје, обећа награду, поклон или какву другу корист да на изборима или референдуму гласа или не гласа или да гласа у корист или против одређеног лица односно предлога или када неко захтева или прими поклон или какву другу корист да на изборима или референдуму гласа или не гласа или да гласа у корист или против одређеног лица односно предлога. Као кривичну санкцију за ово кривично дело је могуће изрећи новчану казну или казну затвора до три године.²⁷ Када се лаички каже „куповина гласова”, заправо се мисли на ово кривично дело.

Ово кривично дело јавља се у два облика: као активно подмићивање и као пасивно подмићивање. Активно подмићивање постоји када неко другоме нуди, даје, обећа награду, поклон или какву другу корист да на изборима или референдуму гласа или не гласа или да гласа у корист одређеног лица односно предлога. Овде су као радња извршења алтернативно предвиђене три делатности: нуђење, давање и обећање награде, поклона или друге користи. Кривично дело је свршено самим предузимањем радње нуђења или обећања награде, поклона или друге користи, при чему није важно да ли су они дати другом лицу; односно дело је свршено самим давањем награде, поклона или друге користи. Извршилац активног подмићивања може бити свако лице. Објект заштите код активног подмићивања је принцип слободе гласања јер се радњом извршења овог кривичног дела утиче на бирача да ли

²⁴ Чл. 155 ст. 2 КЗ.

²⁵ Чл. 2 ст. 2 ЗИНП, чл. 3 Закона о избору председника Републике, чл. 3 ст. 2 Закона о локалним изборима.

²⁶ Лазаревић (2006) сматра да назив кривичног дела давање и примање мита у вези са гласањем није оправдан, „јер асоцира да је реч о посебним облицима давања или примања мита што у основи није тачно“ (стр. 464). Ипак има разлике, јер код давања и примања мита у вези са гласањем постоји посебан објект заштите и посебан циљ са којим се предузима радња извршења.

²⁷ Чл. 156 ст. 1 и 2 КЗ.

и/или како да гласа.

Пасивно подмићивање постоји када неко лице захтева или прими поклон, награду или какву другу корист да на изборима или референдуму гласа или не гласа или да гласа у корист или против одређеног лица односно предлога. Радња извршења је овде двојачко алтернативно предвиђена – као захтевање или примање поклона или друге користи. Овде је кривично дело свршено захтевањем или примањем мита, без обзира на то да ли су поклон или друга корист дати учиниоцу. Овде се као извршилац јавља свако лице, али је то заправо лице које има активно право гласа – бирач. Суштина постојања ове инкриминације је у томе што је активно право гласа уставно право грађана и једно од основних политичких права, те је супротно његовој природи да неко тражи материјалну корист како би ово своје право реализовао.

Последица и активног и пасивног подмићивања је да бирач под утицајем користи одлучи: 1) да гласа на изборима или референдуму, 2) да не гласа на изборима или референдуму, 3) да гласа за одређеног кандидата, листу или предлог или 4) да не гласа за одређеног кандидата, листу или предлог, већ да гласа за неку другу опцију.

Тежи облик овог кривичног дела постоји ако активно подмићивање учини члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем. Овде се као квалификаторне околности јављају својство учиниоца (члан бирачког одбора или друго лице) и начин вршења радње (у вршењу дужности у вези са гласањем). За тежи облик дела (који постоји само код активног подмићивања) може се изрећи казна затвора од три месеца до пет година.²⁸ И за основни и тежи облик овог кривичног дела је предвиђено и изрицање мере безбедности одузимање предмета тако што се одузимају поклон и друга корист.²⁹

Злоупотреба права гласања

Кривично дело злоупотреба права гласања постоји када неко лице на изборима или на референдуму гласа уместо другог лица под његовим именом или на истом гласању гласа више од једанпут или користи више од једног гласачког листића. За овај, основни облик овог кривичног дела, прописана је новчана казна или казна затвора до једне године.³⁰

Објекти заштите овог кривичног дела су принцип личног гласања и принцип једнаког права гласа. Сваки бирач гласа лично и у току одржавања избора може гласати само једанпут.³¹ „Гласање за другог је често била уобичајена појава у малим местима” (Тодоровић, 2002, стр. 42), чиме се крши принцип личног гласања. „Само лично гласање гарантује да ће воља бирача бити остварена, да ће његов глас припасти кандидату, односно кандидатској листи која је његов избор” (Маринковић, 2019, стр. 252). Једнако право гласа означава да сви бирачи имају исти број гласова, најчешће по принципу један човек – један глас. Ово омогућава да сви бирачи могу једнако да утичу на резултат гласања. „Овај принцип нарушен је уколико је неким бирачима омогућено да истовремено гласају више пута или на више бирачких места, као што су место садашњег и место претходног пребивалишта” (Настаћ, 2017, стр. 58). Уколико се прекрше ова законска правила, бирачки одбор се распушта, а гласање на том бирачком месту се понавља.³² То је изборноправна последица кршења

²⁸ Чл. 156 ст. 3 КЗ.

²⁹ Чл. 156 ст. 4 КЗ.

³⁰ Чл. 157 ст. 1 КЗ.

³¹ Чл. 55 ст. 1 и 2 ЗИНП, чл. 34 ст. 1 Закона о локалним изборима.

³² Чл. 55 ст. 5 ЗИНП.

наведених правила.

Овде се јављају три могуће радње извршења. Прво, дело постоји гласањем на изборима или референдуму уместо другог лица под његовим именом, чиме се крши принцип личног гласања. Лице под чијим именом се гласало је заокружено на бирачком списку и ако би то лице дошло да гласа, оно би било онемогућено у томе. Друго, дело може да се изврши гласањем више од једанпут на истом гласању (на истом или другом бирачком месту), или треће, коришћењем више од једног гласачког листића приликом гласања. Другом и трећом радњом се крши принцип једнаког права гласа. Рецимо, ако бирач случајно добије два гласачка листића, не треба оба да искористи, већ један да врати бирачком одбору. „Број гласања је ирелевантан за постојање кривичног дела (потребно је само да их било два или више) и може једино да се одрази на индивидуализацију казне” (Стојановић & Перић, 2006, стр. 73). За постојање овог дела је ирелевантна свест чланова бирачког одбора о томе да бирач гласа уместо другог, поново гласа или користи више од једног гласачког листића. Кривично дело је свршено моментом убацивања гласачког листића у гласачку кутију тако да се гласало уместо другог лица, или се гласало више пута (поновним гласањем или коришћењем више од једног гласачког листића). Ово кривично дело може извршити само лице са активним бирачким правом.

Тежи облик овог кривичног дела постоји када члан бирачког одбора омогући другоме да изврши основни облик овог кривичног дела. Као кривичну санкцију је могуће изрећи новчану казну или казну затвора до две године.³³ Радња извршења се овде састоји у омогућавању, што се може вршити нпр. неутврђивањем идентитета бирача, допуштањем да лице гласа уместо другог, допуштањем да лице поново гласа, намерним давањем више гласачких листића итд. Као извршилац овог облика кривичног дела злоупотреба права гласања се јавља искључиво члан бирачког одбора, односно гласачког одбора на референдуму. Својство учиниоца кривичног дела је квалификаторна околност. „Овде је радња помагања, олакшавања, стварања услова или претпоставки другом лицу од стране лица са посебним својством – члана бирачког одбора, да злоупотреби право гласања предвиђена као самостална радња извршења” (Јовашевић, 2013, стр. 284).

ЗИНП у својим одредбама такође предвиђа ово кривично дело. Овај закон прописује да се ће новчаном казном или казном затвора до једне године казнити за кривично дело ко на изборима за избор посланика гласа уместо другог бирача под његовим именом или на истом гласању гласа два или више пута. Поред тога, уколико ово дело учини члан Републичке изборне комисије, члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са наведеним изборима (парламентарним), казниће се казном затвора од три месеца до три године.³⁴ Биће овог кривичног дела је суштински исто као и биће дела злоупотреба права гласања из КЗ-а. Ипак, постоје неке разлике. У ЗИНП се ради заштите једнаког права гласа помиње само гласање на истим изборима више од два пута, што може да обухвати и коришћење више гласачких листића (што је посебно наведена радња извршења у КЗ-у). Поред тога, у ЗИНП је проширен круг учинилаца тежег облика овог кривичног дела, јер не обухвата само чланове бирачког одбора као у КЗ-у, већ и чланове других органа за спровођење избора. Овде се јавља привидни идеални стицај у облику специјалитета. Уколико је кривично дело предузето на парламентарним изборима, треба га квалификовати по наведеној одредби ЗИНП, а уколико је предузето на председничким, покрајинским, локалним изборима или на референдуму, треба га квалификовати по КЗ-у.

³³ Чл. 157 ст. 2 КЗ.

³⁴ Чл. 106 ст. 1 тач. 2 и чл. 106. ст. 2 ЗИНП.

Састављање нетачних бирачких спискова

Кривично дело састављање нетачних бирачких спискова постоји када неко у намери утицања на резултате избора или на референдуму сачини нетачан бирачки списак, те ће се казнити новчаном казном или казном затвора до три године.³⁵ Ово је посебан облик кривичног дела фалсификовање службене исправе.

Објект заштите овог кривичног дела је законитост у спровођењу избора, одн. референдума, у делу који се односи на евиденцију бирача, тј. бирачки списак, који је објект напада код овог кривичног дела. Бирачки списак је јавна исправа у којој се води јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Он је сталан (не саставља се само за једне изборе), а води га и ажурира министарство надлежно за послове управе. Води се по службеној дужности као електронска база података и једно лице може само једном бити уписано у бирачки списак. Део бирачког списка за подручје јединице локалне самоуправе ажурира општинска, односно градска управа, као поверен посао.³⁶ „Евиденција бирача се заснива на праву уписа свих који су задовољили услове за уживање активног бирачког права” (Маринковић, 2019, стр. 113). Како бирачки списак представља јавну исправу, постоји претпоставка тачности у погледу тога ко има, а ко нема бирачко право. Зато је нужно обезбедити његову тачност.

Радња извршења овог кривичног дела је сачињавање нетачног бирачког списка. То се може вршити нпр. неуписивањем лица које има активно бирачко право, уписивањем лица која немају ово право и сл. У бирачки списак се уписују сва лица која имају бирачко право, као и лица која то право стичу на дан избора, а бирача који није уписан у бирачки списак уписује надлежна општинска, одн. градска управа, према месту пребивалишта. Промене у бирачком списку (упис, брисање, измене, допуне, исправке података³⁷) се врше по службеној дужности, на захтев грађана или на захтев подносиоца листе или лица које он овласти. Промене у бирачком списку се могу вршити само на основу одговарајућег решења надлежног органа – решења о упису бирача у бирачки списак, решења о брисању бирача из бирачког списка или решења о измени, допуни или исправци неке чињенице о бирачу.³⁸ Радња извршења се мора предузети са намером утицања на резултате избора или на референдуму.

Извршилац овог кривичног дела, према законској одредби, може да буде свако лице. Међутим, формулација КЗ-а је непрецизна јер извршилац овог дела практично може бити само лице које је надлежно за вођење бирачког списка (у министарству надлежном за послове управе или органима јединица локалне самоуправе). Што се тиче кривице, потребан је директни умишљај који карактерише намера утицања на резултате избора или референдума.

Спречавање одржавања гласања

Спречавање одржавања гласања постоји када неко силом, претњом или на други противправан начин спречи одржавање гласања на бирачком месту. За ово кривично дело је предвиђена казна затвора до три године.³⁹

³⁵ Чл. 158 КЗ.

³⁶ Видети чл. 1 и 2 Закона о јединственом бирачком списку.

³⁷ У бирачки списак се уписују следећи подаци бирача: име и презиме, име једног родитеља, јединствени матични број грађана, датум и место рођења, пол, место пребивалишта и адреса, јединица локалне самоуправе у којој бирач има место пребивалишта, страна држава у којој бирач има боравиште, место боравишта и адреса бирача и иностранству и место боравишта за интерно расељена лица (чл. 7. ст. 1 Закона о јединственом бирачком списку).

³⁸ Видети чл. 4–6, 9, 11, 12, 15, 16, 21 Закона о јединственом бирачком списку.

³⁹ Чл. 159 ст. 1 КЗ.

Објект заштите овог кривичног дела је законито одржавање гласања, „мирно одвијање процеса гласања и ред на бирачком месту“ (Јовашевић, 2013, стр. 286). Изборним прописима је регулисан начин спровођења гласања, односно начин одржавања реда на самом бирачком месту.

Радња извршења овог кривичног дела је спречавање одржавања гласања. Битно је да се ова радња предузима на одређени начин: употребом силе, претње или на други противправан начин. Поред тога, радња се мора предузети у време спровођења избора или референдума, у време када је отворено бирачко место (од 7.00 до 20.00 часова, осим када се јаве разлози за продужење времена гласања⁴⁰). Радња извршења се мора предузети на одређеном месту – на бирачком месту. Дело је свршено предузимањем радње којом је спречено одржавање гласања. Извршилац овог кривичног дела може да буде свако лице. У погледу кривице је потребан умишљај, али и свест учиниоца да предузимањем радње извршења спречава одржавање гласања на бирачком месту.

Лакши облик кривичног дела постоји када неко омета гласање изазивањем нереда на бирачком месту услед чега гласање буде прекинуто, за шта се може изрећи новчана казна или казна затвора до две године.⁴¹ Радња извршења је овде ометање, а предузима се на одређени начин – изазивањем нереда. Битно је да услед предузимања радње извршења дође до прекида гласања, што представља последицу дела. Ово је у складу са ЗИНП, према коме бирачки одбор може да прекине гласање док се не успостави ред уколико је нарушен. Разлози и трајање прекида гласања се уносе у записник о раду бирачког одбора.⁴²

Повреда тајности гласања

Ово кривично дело чини онај ко повреди тајност гласања на изборима или на референдуму, при чему ће се казнити новчаном казном или казном затвора до шест месеци.⁴³

Као објект заштите се јавља тајност гласања. Принцип тајности гласања је један од најважнијих принципа изборног система. Он означава да се избори или референдум морају спроводити тако да се не зна како је бирач гласао, јер гласање представља израз слободне воље бирача. „Тајност гласања обезбеђује минималне услове у којима бирач може слободно и несметано исказати своју бирачку вољу” (Пајванчић, 2008, стр. 101). Ово је јако важан принцип јер онемогућава да се врше потенцијални притисци на вољу бирача или да се бирач позива на одговорност зато што је гласао за одређеног кандидата или предлог. Са тим циљем се гласање врши путем истоветних оверених гласачких листића, њиховим пресавијањем више пута, тако се не може видети шта је бирач заокружио, и њиховим убацивањем у гласачку кутију.⁴⁴ На овај начин се онемогућава да се гласачки листић касније доведе

⁴⁰ Ако је гласање прекинуто дуже од једног часа, продужава се за онолико времена колико је прекид трајао (чл. 57 ст. 2 ЗИНП).

⁴¹ Чл. 159 ст. 2 КЗ.

⁴² Чл. 57 ст. 1 ЗИНП.

⁴³ Чл. 160 ст. 1 КЗ.

⁴⁴ Чл. 70 ЗИНП. Још нека правила служе заштити тајности гласања. За свако бирачко место обезбедиће се посебна просторија у којој је могуће обезбедити тајност гласања. У просторији у којој се обавља гласање може бити присутан само онолики број бирача колико има обезбеђених места за тајност гласања. Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности у вези са спровођењем избора. Уколико због повреде ових правила неко поднесе приговор надлежној изборној комисији, она може да одлучи да се гласање на том бирачком месту понови, уколико оцени да је приговор основан (видети чл. 58 ст. 2–4 и 6 ЗИНП).

у везу са одређеним гласачем. „Тајност гласања се види као механизам који треба да спречи застрашивање бирача, куповину гласова и други непримерени утицај на бираче” (Настих, 2017, стр. 143). И Устав гарантује тајност гласања.⁴⁵ Изборноправна последица повреде тајности гласања је распуштање бирачког одбора и понављање гласања на том бирачком месту.⁴⁶

Радња извршења се састоји у повреди тајности гласања. Тајност гласања је могуће повредити на бројне начине, као на пример, отимањем гласачког листића од гласача да би се погледало како је гласао, улажењем у параван где се налази бирач који треба да заокружи једну од понуђених опција на гласачком листићу, обележавањем гласачког листића тако да се он може повезати са одређеним бирачем, постављањем средстава за снимање итд. Чланови бирачког одбора су дужни да пазе да нико не омета бирача док попуњава гласачки листић, и да се у потпуности обезбеди тајност гласања.⁴⁷ Дело је свршено предузимањем радње којом је повређена тајност гласања.

Ово кривично дело може да изврши свако лице. У погледу кривице је потребан умишљај. Међутим, кривично дело неће постојати уколико сам бирач открије за кога је гласао. Свако има право да каже како је гласао уколико то жели. Међутим, и откривањем тог податка се крши тајност гласања, јер се гласање спроводи тако да се не зна ни за једног бирача како је гласао. Свакако би бирач могао породици, пријатељима и сл. да каже како је гласао, али се крши тајност гласања уколико то учини на бирачком месту. Зато би, *de lege ferenda*, требало санкционисати бирача који на бирачком месту, у току избора, сам каже како је гласао, показује гласачки листић и сл.

Ово кривично дело има и тежи облик. Он постоји ако основни облик овог кривичног дела учини члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са гласањем.⁴⁸ То је, дакле, случај када повреду тајности гласања изврши члан органа за спровођење избора. Својство учиниоца је квалификаторна околност за постојање тежег облика овог кривичног дела, јер дело чини управо онај чија је дужност да се стара о примени принципа тајности гласања. За тежи облик овог кривичног дела је прописана новчана казна или казна затвора до две године.

Фалсификовање резултата гласања

Ово кривично дело чини члан органа за спровођење избора или референдума или друго лице које врши дужности у вези са гласањем, који додавањем или одузимањем гласачких листића или гласова при пребројавању или на други начин измени број гласачких листића или гласова или објави неистинит резултат гласања. Учиниоца овог кривичног дела се може казнити казном затвора од шест месеци до пет година.⁴⁹ Ово је посебан облик кривичног дела фалсификовања службене исправе, у свакодневном говору се назива „изборна крађа”.

Резултати гласања су објект заштите овог кривичног дела. Изборна воља грађана се не сме мењати. Прописивање овог кривичног дела је једна од мера да се спрече, како Настих (2017) каже, „неправилности које имају за циљ фаворизовање одређеног кандидата или листе” (стр. 120). Дакле, циљ је да се спрече манипулације са резултатима избора, тј. бројем гласова. Поступак утврђивања и објављивања резултата гласања детаљно регулишу изборни закони.⁵⁰ Напоменућемо да бирачки

⁴⁵ Чл. 52 ст. 2 Устава Републике Србије.

⁴⁶ Чл. 55 ст. 2 и 5 ЗИНП.

⁴⁷ Чл. 69 ст. 3 ЗИНП.

⁴⁸ Чл. 160 ст. 2 КЗ.

⁴⁹ Чл. 161 КЗ

⁵⁰ Видети чл. 74–87 ЗИНП, 35–45 Закона о локалним изборима, 22–23 Закона о референдуму и народној иницијативи.

одбор утврђује резултате гласања на бирачком месту, а да Републичка изборна комисија обједињавањем резултата са свих бирачких места утврђује резултате избора и објављује их. На локалним изборима то раде бирачки одбори и изборна комисија (општинска или градска). На референдуму су то гласачка комисија и комисија надлежна за спровођење референдума.

Извршење овог кривичног дела се може предузети двема предвиђеним радњама: изменом броја гласачких листића или гласова или објављивањем неистинитог резултата гласања. Измена броја гласачких листића се може вршити на три начина: додавањем или одузимањем гласачких листића или гласова при пребројавању или на други начин. Ово је могуће, на пример, уписивањем неистинитог броја гласова за одређеног кандидата или накнадним додавањем попуњених гласачких листића у гласачку кутију тако да се повећа број гласова за неког кандидата. До одузимања гласова долази, рецимо, када се у документе о резултатима гласања за неку листу упише мањи број гласова од реално оствареног. „Одузимање гласачких листића се може учинити и њиховим довођењем у такво стање да се проглашавају неважећим” (Стојановић & Перић, 2006, стр. 74). То би, рецимо, био случај заокруживањем још неке опције на листићу, тако да се не може утврдити како је бирач гласао, или прецртавањем већ заокружене опције. Друга радња извршења овог кривичног дела је ситуација када се као званични објаве подаци који не одговарају истинитим резултатима гласања. Кривично дело је свршено самом изменом броја гласачких листића или гласова или објављивањем неистинитих резултата гласања, без обзира на то да ли је касније исправљена таква неправилност.

Као учинилац овог кривичног дела се може јавити само члан органа за спровођење избора или референдума или друго лице које врши дужности у вези са гласањем – што значи члан бирачког одбора или одговарајуће изборне комисије.

Ово дело се може извршити само након обављеног гласања, при утврђивању резултата гласања. То је зато што су манипулације са гласачким листићима на овај начин могуће након отварања гласачке кутије, када се приступа бројању гласова. Са друге стране, махинације у виду објављивања неистинитог резултата су могуће након што се утврде резултати гласања, па се жели повећати или смањити број гласова за неку опцију. Последица и једне и друге радње је да се мења реално изражена воља грађана, и то у корист неког кандидата или листе, ради побољшања њиховог успеха на изборима. Овакве злоупотребе се више могу везати за владајућу политичку гарнитуру, која би оваквим поступањем утицала на исход избора, те задржала или ојачала своју позицију власти.

ЗИНП предвиђа да ће се казном затвора до три године за кривично дело казнити члан Републичке изборне комисије или члан бирачког одбора или друго лице које у вршењу дужности у вези са избором посланика измени број датих гласова додавањем или одузимањем гласачких листића или гласова при пребројавању или које објави резултат избора који не одговара обављеном гласању.⁵¹ Ово кривично дело предвиђено главним изборним законом се у суштини поклапа са кривичним делом фалсификовање резултата гласања из КЗ-а. Међутим, овде се радња измене броја гласова може предузети само додавањем и одузимањем гласачких листића или гласова, не и на други начин. Разлика постоји и у домену кажњавања. Поред тога, радња извршења се може предузети само у вршењу дужности у вези са избором посланика. Зато овде постоји привидни идеални стицај у виду специјалитета. Уколико је кривично дело учињено изменом броја гласова додавањем или одузимањем гласачких листића или гласова, одн. објављивањем резултата гласања који не одговара обављеном гласању, онда треба применити ЗИНП. Уколико је дело учињено

⁵¹ Чл. 104 ЗИНП.

на изборима за народне посланике изменом броја гласачких листића или гласова, али не њиховим додавањем или одузимањем, већ на други начин, онда постоји кривично дело КЗ-а. Такође, КЗ ће се применити и ако је дело учињено на неким другим изборима, сем парламентарних.

Уништавање докумената о гласању

Уништавање докумената о гласању је кривично дело које постоји када неко уништи, оштети, одузме или прикрије гласачки листић или неки други документ о гласању на изборима или референдуму. Кривични законик за основни облик овог кривичног дела прописује новчану казну или казну затвора до једне године.⁵²

Као објект заштите овде се јавља законитост избора у делу који се односи на изборни материјал, а објекти напада су гласачки листић и други документи о гласању на изборима или на референдуму. Гласачки листићи су посебни документи којима се врши гласање заокруживањем редног броја испред понуђене листе/кандидата/предлога. Они се штампају на једном месту, на хартији заштићеној воденим жигом, а припрема их и оверава РИК.⁵³ Други документи о гласању могу бити контролни листић, записник о гласању и други обрасци које користе изборни органи. Према Лазаревићу (2006, стр. 469), то може да буде и гласачка кутија, али она није (писани) документ.

Радња извршења овог кривичног дела може да буде уништење (тако да се више никако не могу користити), оштећење (тако да се могу користити отежано), одузимање или прикривање (онемогућавање вршења увида у изборна документа). Дело је свршено уништењем, оштећењем, одузимањем, прикривањем гласачких листића или других докумената о гласању на изборима или на референдуму, независно од тога да ли је радња извршења предузета, пре, за време или након спровођења гласања на бирачком месту. Извршилац овог кривичног дела може да буде свако лице, а у погледу кривице је потребан умишљај.

Тежи облик овог кривичног дела постоји ако је оно учињено од стране члана бирачког одбора или другог лица у вршењу дужности у вези са гласањем. Дакле, квалификаторна околност је својство учиниоца – ако се ради о члану органа за спровођење избора. При томе је битно да се радња предузима у вршењу дужности у вези са гласањем. За тежи облик је прописана казна затвора од три месеца до три године.⁵⁴

Према ЗИНП, ко на изборима за посланике уништи, оштети, одузме или прикрије гласачки листић којим је обављено гласање, неку од исправа на изборима или било који предмет намењен изборима или гласању, казниће се новчаном казном или казном затвора до једне године; а ако то учини члан бирачке комисије, члан бирачког одбора или друго лице у вршењу дужности у вези са изборима за посланике, казниће се казном затвора од три месеца до три године.⁵⁵ Ово кривично дело се разликује у односу на дело предвиђено КЗ-ом у томе што се као објект заштите јавља и предмет намењен изборима или гласању. То би могла да буде гласачка кутија или ув-лампа или спреј који користе чланови бирачког одбора и који се при припремању избора посебно набављају за ту намену. Ово кривично дело може да буде учињено само у вршењу дужности у вези са изборима за народне посланике. Дакле, јавља се привидни идеални стицај у облику специјалитета. Зато уколико би дело било учињено

⁵² Чл. 161 ст. 1 КЗ

⁵³ Чл. 60 ЗИНП.

⁵⁴ Чл. 162 ст. 2 КЗ.

⁵⁵ Чл. 106 ст. 1 тач. 3 и чл. 106 ст. 2 ЗИНП.

на парламентарним изборима, треба га квалификовати по ЗИНП, а ако се ради о неким другим изборима, треба применити КЗ.

Позивање бирача на одговорности

Ово је кривично дело које није предвиђено Кривичним закоником већ Законом о избору народних посланика. Ово дело постоји ако неко после обављених избора за избор посланика позове бирача на одговорност због гласања или захтева од њега да каже како је гласао или зашто није гласао.⁵⁶

Овде се као објект заштите јавља слобода гласања. Изборно право је слободно, нико нема право да по било ком основу спречава или приморава грађанина да гласа, да га позива на одговорност због гласања и да од њега тражи да се изјасни како је гласао и зашто није гласао.⁵⁷ Бирач сам одлучује да ли ће гласати и не мора никоме да полаже рачуне о томе да ли је гласао и како је гласао. Ово кривично дело се може извршити на два начина: позивањем бирача на одговорност због гласања или захтевањем од бирача да каже како је гласао или зашто није гласао. Радња извршења овог кривичног дела се може предузети само након обављених избора. Оно се може предузети само у вези са парламентарним изборима. Извршилац овог кривичног дела може да буде свако лице. У погледу кривице је потребан умишљај.

Тежи облик овог кривичног дела постоји ако га предузме члан Републичке изборне комисије, члан бирачког одбора, или друго лице у вршењу дужности у вези са парламентарним изборима.⁵⁸ Својство учиниоца је квалификаторна околност за теже кажњавање.

За основни облик овог кривичног дела ЗИНП прописује новчану казну или казну затвора до једне године, а за тежи облик казну затвора од три месеца до три године.

Статистички подаци о кривичним делима изборних права

На овом месту ћемо кратко размотрити статистичке податке о учесталости кривичних дела против изборних права. То подразумева разматрање података о броју пријављених, оптужених и осуђених пунолетних лица за кривична дела против изборних права у периоду од 2011. до 2019. године. Ови подаци су приказани у табелама које се налазе на крају овог рада. Разматрамо податке само за пунолетна лица јер је тешко вероватно да би неко од кривичних дела против изборних права учинило малолетно лице. Статистички подаци се односе само на кривична дела против изборних права која су предвиђена КЗ-ом. Осим статистичких података, није нађена одговарајућа судска пракса која би употпунила приказ ових кривичних дела у судској пракси.

У Табели 1 приказани су подаци о пријављеним пунолетним лицима за кривична дела против изборних права у периоду 2011–2019. На основу табеле закључујемо да су од кривичних дела против изборних права у периоду 2011–2019. године најчешће пријављивана кривична дела фалсификовање резултата гласања (55), давање и примање мита у вези са гласањем (38) и злоупотреба права гласања (36); најмање је пријављивано кривично дело састављање нетачних бирачких спискова – три пута. Број кривичних пријава за сва ова кривична дела варирао је. Након 2011. године, постоји видан пад пријава за кривична дела злоупотреба права гласања и спреча-

56 Чл. 106 ст. 1 ЗИНП.

57 Чл. 2 ЗИНП, чл. 3 Закона о избору председника Република, чл. 3 ст. 2 Закона о локалним изборима.

58 Чл. 106 ст. 2 ЗИНП.

вање одржавања избора. Значајан раст пријава постоји једино код фалсификовања резултата гласања.

У погледу броја оптужених лица за ова кривична дела у периоду од 2011. до 2019. године, подаци су приказани у Табели 2. Број оптужења за кривична дела против изборних права је такође варирао, мада је повећан од 2017. године. Код већине дела је јако мали број оптужења, а за састављање нетачних бирачких спискова и повреду тајности гласања није било оптужења за овај деветогодишњи период. По броју оптужења вишеструко предњачи фалсификовање резултата гласања, са више од половине од укупног броја оптужења у овом периоду (47/75).

Од посебног значаја су подаци о броју осуђених пунолетних лица за кривична дела против изборних права, јер су они знатно релевантнији у односу на број пријављених и број оптужених лица (пошто је у судском поступку доказано да су ова дела извршена). Ови подаци су приказани у Табели 3. Како није било оптужења, није било ни пресуда за кривична дела састављање нетачних бирачких спискова и повреда тајности гласања, али ни за злоупотребу права гласања. Од 2017. године се број осуда за ова кривична дела повећао. То је посебно изражено у 2019. години. Додуше, те године су све осуђујуће пресуде изречене за фалсификовање резултата гласања (21). То је кривично дело за које иначе постоји више од половине од укупног броја осуда у приказаном периоду (27/48), а друго кривично дело за које постоји највише осуда је давање и примање мита у вези са гласањем (9).

Прекршајнојравна заштити изборних йрава

Прекршаји у вези са кршењем изборних права су прописани Законом о избору народних посланика. У овом закону је предвиђено укупно седам прекршаја. Један прекршај је предвиђен Законом о избору народних посланика. Размотрићемо бића ових прекршаја.

Прекршај може учинити организација која објави процену резултата или претходне резултате избора кршећи тиме правила изборне тишине.⁵⁹ За овај прекршај је прописана новчана казна од 100.000 до 600.000 динара. Овим прекршајем се штити једна специфична појава изборног права, а то је изборна тишина. Наиме, изборна тишина подразумева забрану изборне пропаганде преко средстава јавног информисања и јавних скупова и забрану објављивања процена резултата избора. Изборна тишина у нашем праву траје 48 сати пре дана одржавања избора и на сам дан избора до затварања бирачких места.⁶⁰ Међутим, само трећи вид кршења изборне тишине подлеже прекршајном санкционисању. Специфичност овог прекршаја (посебно у односу на претходно обрађена кривична дела) јесте у томе што овај прекршај може учинити само организација која се бави проценама изборних резултата. То су обично невладине организације, организације које се баве испитивањем јавног мњења и сл.

Уколико члан бирачког одбора или Републичке изборне комисије онемогући праћење рада органа за спровођење избора, учиниће прекршај који се кажњава новчаном казном у износу од 25.000 до 50.000 динара.⁶¹ Наиме, лица која прате рад органа за спровођење избора су обично представници невладиних организација које у изборном поступку имају статус посматрача избора. Ова лица су дужна да поступају у складу са правилима која прописује РИК.⁶² Међутим, чланови органа

59 Чл. 108 ЗИНП.

60 Чл. 5 ст. 3 ЗИНП.

61 Чл. 109 ЗИНП.

62 Чл. 32 ст. 2 ЗИНП.

за спровођење избора не смеју да неоправдано онемогуће деловање посматрача. Овиме се штити принцип транспарентности у раду бирачких одбора и РИК-а како би се спречиле и уочиле неправилности у изборној процедури. Овај прекршај може да учини само члан бирачког одбора или РИК-а.

ЗИНП предвиђа да прекршај чини организација која емитује радио и телевизијски програм, а чији је оснивач Република Србија, ако поступи супротно својој обавези да не сме омогућити представљање кандидата и изношење програма подносилаца изборних листа у комерцијалном, забавном или другом програму. Овај прекршај се кажњава новчаном казном од 50.000 до 800.000 динара, а поред тога се новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара кажњава и одговорно лице те организације.⁶³ Објект заштите овог прекршаја је право свих учесника избора на једнак приступ медијима. „Правило је да су електронски медији у јавној својини (државној, регионалној или локалној) дужни да у време изборне кампање обезбеде плурализам и уравнотеженост политичких погледа” (Маринковић, 2019, стр. 237). Радња извршења овог прекршаја се састоји у кршењу негативне обавезе да се кандидати или листе на изборима не могу бирачима представљати у комерцијалном, забавном или другом програму, већ је по правилима изборног права то могуће само у политичко-информативном програму. За те намене се зато креирају посебне емисије. Овај прекршај се истиче по активном субјекту, јер га може учинити само организација која емитује радио и телевизијски програм, чији је оснивач Република Србија, а то је јавни медијски сервис.

За прекршај ће се казнити руководиоца органа надлежног за вођење бирачких спискова уколико не изврши одређене законске обавезе.⁶⁴ Упућујућа диспозиција овог прекршаја нас доводи до закључка да се ради о кршењу законске обавезе да се бирачима достави обавештење од дану и часу избора, са адресом бирачког места. Ово обавештење је неопходно јер се бирачка места формирају пред сваке изборе, па је потребно да гласач зна на ком бирачком месту може остварити своје бирачко право. Међутим, остаје нејасно да ли овај прекршај постоји ако се грешком изборне администрације обавештења масовно не доставе грађанима, или је довољно да се ради само о изолованим случајевима. Овај прекршај се чини пропуштањем да се грађанима достави наведено обавештење. За овај прекршај је прописана новчана казна од 20.000 до 50.000 динара.

Прекршај постоји и када политичка странка, коалиција или друга политичка организација или друго правно лице, на бирачком месту и у кругу од 50 метара око бирачког места, истиче симболе политичке странке, односно друге политичке организације, као и други пропагандни материјал.⁶⁵ Овај прекршај постоји јер на бирачком месту и око бирачког места не сме бити изложен изборни пропагандни материјал. То је део забране пропаганде за време гласања. У случају да је прекршено ово правило, изборно право предвиђа понављање гласања на том бирачком месту, а путем прекршајног права се санкционише и политички субјект који је прекршио наведено правило. Учинилац овог прекршаја може бити политичка странка, коалиција странака или друга политичка организација или друго правно лице, што би могло, на пример, да буде неко удружење или група грађана која учествује на изборима. Казна за овај прекршај је од 100.000 до 400.000 динара. Када политички субјект учини овај прекршај, за прекршај се кажњава и одговорно лице у политичкој организацији и другом правном лицу, и то новчаном казном од 10.000 до 25.000 динара.

⁶³ Чл. 110 у вези са чл. 49 ст. 2 и чл. 51 ЗИНП.

⁶⁴ Чл. 111 у вези са чл. 54 и брисаним чл. 12 и 19 ЗИНП.

⁶⁵ Чл. 112 у вези са чл. 55 ст. 4 ЗИНП.

Уколико лице на бирачком месту користи пејџер, мобилни телефон и друга средства веза и комуникација, казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара.⁶⁶ Постојање овог прекршаја и такве забране је у функцији заштите принципа тајности гласања. Овај прекршај може учинити било које лице које користи средства комуникације на бирачком месту, независно од тога да ли се ради о бирачу или члановима бирачког одбора. Пошто посматрачи избора редовно указују на то да се на бирачким местима масовно користе мобилни телефони, посебно ради фотографисања гласачког листића, овај прекршај очигледно не остварује генералну превенцију.⁶⁷

ЗИНП предвиђа и да ће се новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казнити лице које изазове неред на бирачком месту услед чега је гласање морало бити прекинуто. Овај прекршај се истоветан као лакши облик кривичног дела спречавање одржавање гласања, које, као што смо видели, постоји ако неко омета гласање изазивањем нереди на бирачком месту услед чега гласање буде прекинуто. Дакле, радња извршења оба ова казнена дела је изазивање нереди на бирачком месту, а последица је прекид гласања. Међутим, нејасно је да ли би такво поступање требало квалификовати као прекршај или кривично дело. Зато би требало изменити биће овог прекршаја и/или лакшег облика кривичног дела спречавање одржавања гласања. Разлику би, *de lege ferenda*, требало успоставити на следећи начин. Изборно право предвиђа да бирачки одбор може привремено прекинути гласање ако се наруши ред на бирачком месту, а ако је гласање прекинуто дуже од сат времена, гласање се продужава за онолико времена колико је прекид трајао.⁶⁸ Имајући ово у виду, могло би се предвидети да прекршај постоји када се наруши гласање тако да прекид гласања траје краће од сат времена, а ако је прекид дужи, да постоји лакши облик кривичног дела спречавање одржавања гласања (пошто ће онда изборноправна последица бити продужење гласања на бирачком месту).

Закон о јединственом бирачком списку предвиђа да се новчаном казном од 25.000 до 250.000 динара кажњава за прекршај одговорно лице у органу надлежном за ажурирање бирачког списка, ако не обезбеди његову тачност и ажурност.⁶⁹ Овај прекршај стоји у вези са начелом ажурности бирачког списка.⁷⁰ Ажурност бирачког списка је важна јер бирачки списак треба да прецизно садржи о податке о томе ко има право гласа. У нашој пракси се посебно помиње проблем ажурности бирачког списка у смислу да се дешава да из њега нису уклоњена лица која су изгубила право гласа (пре свега преминула лица). Учиниолац овог прекршаја може да буде само одговорно лице у органу надлежном за ажурирање бирачког списка, а то је одговорно лице у општинским или градским управама, пошто оне као поверени посао обављају ажурирање бирачког списка за своју територију.⁷¹ Међутим, показује се да прописивање овог прекршаја нема већи практични значај, пошто посматрачи избора константно указују на неажурираност бирачког списка као један од кључних проблема нашег изборног система.

⁶⁶ Чл. 113 у вези са чл. 55 ст. 6 ЗИНП.

⁶⁷ Тако се наводи да је посматрачка мисија ОЕБС-а на председничким изборима 2017. године забележила „у неколико наврата да су бирачи сликали своје гласачке листиће упркос експлицитној забрани коришћења мобилних телефона, камера и видео-камера унутар бирачког места“ (Канцеларија за демократске институције и људска права ОЕБС-а, 2017, стр. 9).

⁶⁸ Чл. 57 ЗИНП.

⁶⁹ Чл. 25 Закона о јединственом бирачком списку.

⁷⁰ Чл. 1 ст. 2 Закона о јединственом бирачком списку.

⁷¹ Видети чл. 2 Закона о јединственом бирачком списку.

ЗАКЉУЧЦИ

Изборно право јесте сложено политичко право грађана. Због његове велике важности, казнено право штити појединачна изборна права грађана и представља само један део правне заштите ових права. Овим казним делима се штите најважнија правила изборног права. У том смислу, објекти казнене заштите су претежно правни принципи изборног система и правне норме којима се ти принципи конкретизују. Имајући то у виду, ова кривична дела и прекршаји су бланкетног карактера. Зато смо у раду и указали на везе између изборног права и кривичног и прекршајног права. Да би се разумела кривична дела против изборних права и прекршаји у овој области, нужно је познавати императивне норме изборног права.

Нека од ових казних дела може извршити само члан органа за спровођење избора. Исто тако, код више кривичних дела постоји тежи облик код кога је квалификаторна околност својство активног субјекта, односно то што је извршилац члан органа за спровођење избора. То је добро јер се на тај начин додатно учвршћује одговорност коју та лица имају у вези са законитошћу спровођења избора. Међутим, као извршилац неких казних дела се јавља свако лице, а да је таква формулација непрецизна. Тако би код кривичних дела повреда права кандидовања, повреда права гласања и састављање нетачних бирачких спискова законодавац требало да прецизира ко може бити активни субјект, јер је у пракси тешко да би ова кривична дела могло да изврши баш свако лице, већ ће их пре извршити лице које има службена овлашћења у вези са изборима.

ЗИНП предвиђа у својим одредбама три кривична дела која су предвиђена и КЗ-ом, али у односу специјалитета, јер се могу извршити само на изборима за народне посланике, не и на осталим изборима или на референдуму. Међутим, нејасно је зашто је код та три кривична дела практично направљен дуалитет између ЗИНП-а и КЗ-а.

У погледу кривичних санкција, КЗ највише прописује алтернативно новчану казну и казну затвора. Код прекршаја је предвиђена увек новчана казна. Мера безбедности одузимања предмета је прописана код кривичног дела давање и примање мита у вези са гласањем. То је једина обавезна мера безбедности код ових кривичних дела. Предвиђене затворске казне су прекратке. Због значаја изборних права би требало да буду дуже, јер је питање да ли се њима може остварити сврха кажњавања, а нарочито генерална превенција. Веома је важно да се кажњавањем утиче на друге да не повређују изборна права других и правила изборног поступка. То се не може постићи изрицањем кратких казни затвора нити ниских новчаних казни, а још мање изрицањем условне осуде и судске опомене.

Статистика показује да се ова кривична дела јављају у пракси јако мало у односу на остала кривична дела, како у погледу броја пријављених и оптужених, тако и у погледу броја осуђених пунолетних лица за вршење кривичних дела против изборних права. Управо је то вероватно разлог што нису пронађени адекватни примери из судске праксе.

ЛИТЕРАТУРА

- Јовашевић, Д. (2011). *Лексикон кривичног права*. Београд: Службени гласник.
Јовашевић, Д. (2013). Одговорност за кршење изборних права. *Политичка ревија* бр. 1/2013.
Јовашевић, Д. (2017). *Кривично право: посебни део*. Београд: Досије студио.
Лазаревић, Љ. (2006). *Коментар Кривичног законика Републике Србије*. Београд: Савремена админи-

страција.

- Канцеларија за демократске институције и људска права ОЕБС-а. (2017). *Република Србија – Председнички избори 2. април 2017. – Извештај мисије ОЕБС/КДЉИП-а о процени спровођења избора*. <https://www.osce.org/sr/odhr/elections/serbia/330296> (приступљено дана 18. 9. 2021. године)
- Маринковић, Т. (2019). *Расправа о праву на слободне изборе*. Београд: Досије студио.
- Настић, М. (2017). *Правни принципи изборног система*. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу.
- Пајванчић, М. (2008). *Изборно право*. Нови Сад: Правни факултет.
- Стојановић, Д. (2014). *Уставно право*. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу, Центар за публикације.
- Стојановић, З. (2016). *Политика сузбијања криминалитета*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.
- Стојановић, З., & Перић, О. (2006). *Кривично право: посебни део*. Београд: Правна књига.
- Тодоровић, М. (2002). *Изборне манипулације*. Београд: Центар за слободне изборе и демократију.
- Укропина, Д. (2002). *Заштитна изборна права*. Београд: Центар за слободне изборе и демократију. <https://www.stat.gov.rs/oblasti/pravosudje/punoletni-ucinioci-krivicnih-dela/> (приступљено дана: 20. 9. 2021. године)

Табела 1. Пријављена пунолетна лица за учињена кривична дела против изборних права у периоду 2011–2019. године

Година	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2011 – 2019.
Кривична дела против изборних права – број пријављених пунолетних лица	37	34	33	23	8	30	17	36	31	249
Повреда права кандидовања		7	1			1	1	13		23
Повреда права гласања	4	1	1		3	3	5	8	2	27
Давање и примање мита у вези са гласањем.			6	10		13	6	2	1	38
Злоупотреба права гласања	15	7	8		1	1	1	1	2	36
Састављање нетачних бирачких спискова		2						1		3
Спречавање одржавања гласања	13	4	4	2	1	1	2			27
Повреда тајности гласања				1		1		3	1	6
Фалсификовање резултата гласања	5		11		1	5		8	25	55
Уништавање докумената о гласању		13	2	10	2	5	2			34

Табела 2. Оптужена пунолетна лица за учињена кривична дела против изборних права у периоду 2011–2019.

Година	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2011 – 2019.
Кривична дела против изборних права – број оптужених пунол. лица	5	9	2	4	1	2	23	8	21	75
Повреда права кандидовања				1			1			2
Повреда права гласања		1								1
Давање и примање мита у вези са гласањем						2	4	3		9
Злоупотреба права гласања							1			1
Састављање нетачних бирачких спискова										0
Спречавање одржавања гласања	2	1	2	2			1	1		9
Повреда тајности гласања										0
Фалсификовање резултата гласања	3	5		1			14	3	21	47
Уништавање докумената о гласању		2			1		2	1		6

Табела 3.осуђена пунолетна лица за учињена кривична дела против изборних права по годинама у периоду 2011–2015.

Година	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2011 – 2019.
Кривична дела против изборних права – број осуђених пунолетних лица	3	4	1	1	1	2	8	7	21	48
Повреда права кандидовања							1			1
Повреда права гласања										
Давање и примање мита у вези са гласањем						2	4	3		9
Злоупотреба права гласања										0
Састављање нетачних бирачких спискова										0
Спречавање одржавања гласања	2		1	1			1	1		6
Повреда тајности гласања										0
Фалсификовање резултата гласања	1	2						3	21	27
Уништавање докумената о гласању		2			1		2			5

ELECTORAL RIGHTS AND THEIR CRIMINAL PROTECTION IN SERBIA

Author: ALEKSA DAMNJANOVIĆ
Email: aleksamdamnjanovic@gmail.com
Mentor: Assoc. Prof. Dušica Miladinović Stefanović
Faculty of Law, University of Niš

Introduction: Electoral rights belong to the group of the most important human rights. Due to that fact, it is necessary that the legal system provides electoral rights with an efficient mechanism of protection. The mechanisms of criminal law, among other legal means, serve the same purpose of protection.

Aim: The aim of this paper is to present the protection of electoral rights in the light of permeation of electoral and criminal law. The paper points to the position of criminal protection of electoral rights in the system of protection of those rights.

In addition to some general issues, we will address individual crimes and misdemeanors and try to link them to the relevant provisions of the electoral law.

Material and Methods: For the purpose of this paper, relevant acts of electoral legislature and relevant provisions of the Criminal Code of the Republic of Serbia have been reviewed and interpreted. Also, suitable theoretical sources have contributed to the research of this paper's subject. Dogmatic and systematic methods have been used.

Results: In this paper it is concluded that criminal law indeed provides various electoral rights with protection. However, practical views on the matter presented in this paper lead to finding that criminal offences against electoral rights are rarely adjudicated before criminal courts in Serbia.

Conclusion: Criminal offences and misdemeanours regarding elections have blanket character. That is why it is important to be familiar with the electoral legislature when approaching this matter.

Keywords: electoral law; criminal law; misdemeanor; elections; criminal offences against electoral rights